

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЕГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ОРОШАЕМЫХ ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЕМ

Бурхонова Дилнавоз Уткуровна
Холмўминов Самандар Муроджон ўғли
Нодирова Нодира Жахонгир қизи
Тиркашев Миржахон Улуғбек ўғли
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7917469>

Аннотация. Ушбу мақолада суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларига агротехник тадбирларнинг таъсирини, аҳамиятини, суғориладиган типик бўз тупроқларнинг хоссаларининг ўғитлар таъсирида ўзгаришини ўрганишнинг муҳимлиги келтирилган. Тупроқдаги органик ва минерал ўғитларнинг етарли даражада бўлиши билан бир қаторда тупроқнинг структурасини яхшилашга эътибор бериш зарур. Тупроқнинг унумдор бўлиши учун унинг хоссаларини, таркибини ва тупроқда кечадиган турли жараёнларни ўрганиш зарур. Суғориладиган типик бўз тупроқларнинг унумдорлик кўрсаткичларининг тупроқ қатламларида тақсимланиши, уларга эрозиянинг таъсири, антропоген омиллар ва агротехник тадбирлардан: суғориш, минерал ва органик ўғитларнинг тупроқнинг унумдорлигига таъсирини ўрганиш мақсад қилиб қўйилган. Тупроқ унумдорлигига экинлар тури, минерал ва органик ўғитлар таъсир қилиб, органик қолдиқларнинг қайта ўзгариши натижасида тупроқ азотга бойиб боради

Калит сўзлар: типик бўз тупроқ, минерал ва органик ўғитлар, унумдорлик.

Аннотация. В статье представлена важность изучения влияния агротехнических мероприятий на продуктивность типичных орошаемых серозёмных почв, изменение свойств типичных орошаемых серозёмных почв под влиянием удобрений. Помимо достаточного количества органических и минеральных удобрений в почве, следует обратить внимание на улучшение структуры почвы. Чтобы почва была плодородной, необходимо изучить ее свойства, состав и различные процессы, происходящие в почве. Цель-изучение распределения показателей плодородия типичных серозёмных почв, влияния на них эрозионных процессов, влияния антропогенных факторов и агротехнических мероприятий-поливов, минеральных удобрений, органических удобрений на плодородие почв. Различные виды сельскохозяйственных культур, минеральные и органические удобрения влияют на плодородие почвы. В результате преобразования органических остатков почва обогащается азотом

Ключевые слова: типичный серозём, минеральные и органические удобрения, плодородия почв.

Annotation. The article presents the importance of studying the effect of agrotechnical measures on the productivity of typical irrigated serozem soils, changes in the properties of typical irrigated gray earth soils under the influence of fertilizers. In addition to a sufficient amount of organic and mineral fertilizers in the soil, attention should be paid to improving the structure of the soil. In order for the soil to be fertile, it is necessary to study its properties, composition and various processes occurring in the soil. The goal is to study the distribution of fertility indicators of typical serozem earth soils, the influence of erosion processes on

them, the influence of anthropogenic factors and agrotechnical measures- irrigation, mineral fertilizers, organic fertilizers on soil fertility. Various types of crops, mineral fertilizers, organic fertilizers affect soil fertility. As a result of the transformation of organic residues, the soil is enriched with nitrogen.

Key words: typical serozem soils, mineral and organic fertilizers, soil fertility.

Актуальность темы. В настоящее время в нашей республике одной из важнейших актуальных задач является последовательное ускорение сельскохозяйственного производства, эффективное и рациональное использование орошаемых земель, необходимо поддерживать плодородие почв и увеличивать его из года в год. Важно изучить значение агротехнических мероприятий на продуктивность почвы, изменение свойств орошаемых типичных сероземов под влиянием удобрений. Эффективных и хороших результатов невозможно добиться без своевременной обработки почвы в сохранении и повышении плодородия почвы. Повышение плодородия почв связано с закономерностями развития процессов почвообразования. Поэтому изучение состава и свойств почв, оценка почв, эффективное использование различных минеральных и органических удобрений в зависимости от вида сельскохозяйственных культур и потребности в них относятся к числу актуальных задач современности в области сохранения и повышения плодородия почв. Необходимо обратить внимание на улучшение структуры почвы помимо достаточного количества органических и минеральных удобрений в почве. Для того чтобы почва была плодородной, необходимо изучать ее свойства и различные процессы, происходящие в почве.

Поскольку типичные сероземы распространены на разных склонах предгорий, эта почва в разной степени эродирована. Плодородный слой на поверхности эродированных почв в разной степени смыт. Под влиянием эрозионного процесса количество гумуса и питательных веществ в почве резко уменьшается. Эрозионные процессы негативно сказываются на физико-механических, химических, агрохимических свойствах почвы. В результате снижается плодородие почвы. Необходима разработка противоэрозионных мероприятий для снижения эрозионных процессов почвы и предупреждения эрозии. При соблюдении разработанных мероприятий защита почвы от эрозии даст свой результат. Чтобы почва была плодородной, необходимо поддерживать и увеличивать в ней количество гумуса и питательных веществ. Очень важно наряду с минеральными посыпать почву органическими удобрениями, что является одним из агротехнических мероприятий. Органические удобрения разлагаются в почве под влиянием различных процессов, в том числе: биологических, микробиологических и биохимических процессов, а органические вещества накапливаются в почве. Показатели плодородия почвы важны для роста и развития различных растений в почве.

Это требует восстановления продуктивности орошаемых земель в сельском хозяйстве и применения современных агротехнологий, а также разработки новых методов улучшения показателей качества почв. Механическая обработка почвы приводит к потере ее биогенности, уменьшению количества органического вещества, ухудшению почвенного состава. В результате почва теряет плодородие и становится менее продуктивной. Изучение плодородия почв имеет важное значение в поддержании и повышении продуктивности орошаемых типичных сероземов. Изучение значения агротехнических мероприятий на показатели плодородия почв, орошаемых типичный

серый важно также изучение изменения плодородия почвы под влиянием удобрений, являющихся одним из агротехнических мероприятий.

Распределение показателей плодородия типичных орошаемых сероземов по почвенным слоям, влияние на них эрозионных процессов, антропогенных факторов и агротехнических мероприятий: эффективное влияние на показатели плодородия почв оказывают поливы, минеральные и органические удобрения. На плодородие почвы влияет вид сельскохозяйственных культур, минеральные и органические удобрения. В результате ретрансформации органических остатков почва обогащается азотом.

Представлено влияние различных доз удобрений на агрохимические, агрофизические свойства, механический состав и биохимические процессы орошаемых типичных сероземов. Изучено, что он во многом зависит от растительного покрова на поверхности почвы, количества гумуса, механического состава почвы, рН-среды почвы, биогенности почвы.

Сезонная динамика плодородия почв, определяемая факторами внешней среды, влажностью и температурой, представлена путем анализа суммы различных процессов в весенний и осенний сезоны на орошаемых типичных сероземах. Отмечено, что гидротермические условия повышены весной и осенью [1].

Район, на котором изучается значение изменения продуктивности почв под влиянием агротехнических мероприятий, - орошаемые типичные сероземы опытного участка ТошДАУ, слабо- и среднесмытые, среднесуглинистые почвы.

Отмечено, что индекс продуктивности на незеродированных почвах выше, чем на эродированных. В типичных орошаемых сероземах продуктивность высокая в слое почвы 0-50 см, низкая в слое 50-70 см и очень низкая в слое 70-100 см и ниже. В нижних слоях 0-50 см слоя почвенного сечения резко снижаются показатели плодородия почвы. Это наблюдалось особенно остро в эродированных почвах. Показатели плодородия типичных орошаемых сероземов различаются по сезонам года - весеннему и осеннему. Замечено, что весной она выше, чем осенью.

Показатели плодородия в почве зависят от содержания гумуса в почве, мощности гумусового слоя, количества питательных веществ, рН почвенной среды, физико-механических и агрохимических свойств почвы. Чем выше продуктивность почвы, тем выше окислительно-восстановительные реакции в почве, воздухообмен в почве, поступающие в почву азот и фосфор, биологическая активность повышают продуктивность почвы [1].

Показано, что рост озимой пшеницы, урожайность и качество зерна будут лучше при правильном применении сроков, способов и норм внесения минеральных и органических удобрений при росте и развитии озимой пшеницы на орошаемых сероземах [2].

Условия совершенствования технологии возделывания озимой пшеницы в проведенных полевых опытах включают сроки и нормы применения агротехнических мероприятий на рост и развитие озимой пшеницы [3].

Цель исследования: изучить изменение показателей продуктивности типичных сероземов под влиянием агротехнических мероприятий.

Объект исследования. Текст научной работы на тему «Свойства типичных сероземов, орошаемых опытным хозяйством ТДАУ Кибрайского района Ташкентской области, и изменение показателей продуктивности под влиянием агротехнических

мероприятий» обучение ТДАУ (центр расширения) морфологическая характеристика орошаемых типичных сероземов наряду с изучением механического состава, физических, агрохимических свойств, изменения показателей продуктивности орошаемых типичных сероземов под влиянием агротехнических мероприятий [1].

Ожидаемые результаты. Он предназначен для изучения изменения показателей продуктивности орошаемых типичных сероземов под влиянием агротехнических мероприятий, изучения влияния минеральных и органических удобрений на рост и развитие озимой пшеницы, сроков и норм внесения удобрений.

Список использованной литературы:

1. Раимбаева Г.Ш. Элементарная фертильность и биохимические процессы и типичный серозиомакс. Монография. Ташкент. 2020.
2. Сиддиков Р. Рекомендации по выращиванию качественного зерна озимой пшеницы на орошаемых землях. Андижан 2004.20-21 быть
3. Халилов.Н.Х., Бобомирзаев.Г., Даминов.С. /Условия совершенствования технологии возделывания озимой пшеницы.// Ж. Сельское хозяйство Узбекистана № 5-6, стр. 35-37.

